

The Importance of Brahmacharya in the Vedic education system and its current relevance

বৈদিকশিক্ষাব্যবস্থায় ব্রহ্মচর্যের গুরুত্ব ও এর বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা

Dr. Goutam Pal

Assistant teacher

Sitahar Mulgram High School

Kumarganj, Dakshin Dinajpur, West Bengal, India

Email: goutampal833@gmail.com

ORCID ID: 0009-0001-9187-1316

Abstract: In the Vedic era, human life was divided into four stages, with Brahmacharya Ashrama being the most vital as the period of education. Disciples resided at the Guru's abode, acquiring knowledge through strict discipline and the vow of celibacy. The term is derived from 'Brahma' (Supreme Truth) and 'Charya' (conduct), signifying a life aligned with higher consciousness and the study of Vedas. A central aspect of Brahmacharya is the preservation of Virya (vital energy), which empowers students with health, intelligence, and a strong will. This spiritual penance allows one to master various sciences quickly and even transcend death, as mentioned in the Upanishads, Ramayana, and Mahabharata. Historically, it was practiced in two forms—Khanda (temporary) and Akhanda (unbroken)—and categorized into physical, mental, and spiritual levels. Far from being an ancient relic, Brahmacharya remains an invaluable treasure for the prosperity and progress of future generations.

Keywords: Brahmacharya, Brahmacharya Ashrama, Brahmachari, Disciple, Learning, Guru.

বৈদিক যুগে বর্তমান সময়ের মতো বিদ্যালয় বা কোনো শিক্ষাকেন্দ্র ছিল না। পরিবর্তে প্রায় প্রতিটি ঋষি পরিবারই এক একটি শিক্ষালয় রূপে বিবেচিত হতো। প্রত্যেক ঋষিই ছিলেন শিক্ষক। শিক্ষালাভের জন্য শিষ্যের উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। উপনয়নের পর ছাত্রের শিক্ষালাভের অধিকার জন্মাতা উপনয়ন সংস্কারের পর ছাত্রকে ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করে গুরুগৃহে থাকতে হতো। বৈদিক যুগের সমাজে লোকেরা চারটি বর্ণে বিভক্ত ছিল। সেগুলি হল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। চার বর্ণের মধ্যে প্রথমোক্ত তিন বর্ণের সমাজে প্রাধান্য ছিল। এই তিনটি উচ্চ শ্রেণীর জন্য উপনয়ন সংস্কার বাধ্যতামূলক ছিল। উচ্চ তিন বর্ণের প্রত্যেকের জীবনকাল আবার ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চার আশ্রমে বিভক্ত ছিল। চারটি আশ্রমকে একত্রে চতুরাশ্রম বলা হতো। ব্রহ্মচর্য আশ্রম শিক্ষার্জনের জন্যই ব্যবস্থিত ছিল। গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য আশ্রমে বিভিন্ন শিষ্যদের অবস্থান এবং শাস্ত্র অভ্যাসের কথা উপনিষদ্ সাহিত্য থেকে আমরা জানতে পারি। গুরুগৃহে অবস্থানকালীন সময়ে শিষ্যদের যে কর্তব্যগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হতো সেগুলির মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য ছিল ব্রহ্মচর্য ব্রত। শিক্ষার্জন প্রক্রিয়া কালে শিষ্যদের অবশ্যই ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করতে হতো। গুরুগৃহস্থিত ব্রহ্মচর্যব্রত পালনকারী শিষ্যগণ গুরুর মুখ নিঃসৃত পবিত্র জ্ঞানরাশি শুনে শুনে বেদাদিশাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করত। এই কারণে এই আশ্রমকে বলা হত ব্রহ্মচর্য আশ্রম। উপরোক্ত আলোচনা হতে স্পষ্টতই একটি বিষয় নির্দেশ করে তা হল ব্রহ্মচর্যই ব্রহ্মচর্য আশ্রমের প্রধান ভিত্তি। তদানীং যুগে ব্রহ্মচর্য আশ্রমই ছিল শিক্ষার্থীদের একমাত্র শিক্ষাশ্রম বা জ্ঞানার্জনাশ্রম। ব্রহ্মচর্য ব্রত পালনের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জন করতেন বলে শিক্ষাশ্রমের সার্থক নামান্তর হয়েছিল ব্রহ্মচর্য আশ্রম।

পর্যালোচনার অগ্রগতিতে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, ব্রহ্মচর্য কি? কিভাবেই বা বৈদিক যুগে শিক্ষার্থীরা ব্রহ্মচর্য পালন করতো? ব্রহ্মচর্যের মহিমাই বা কি? শিক্ষার সঙ্গে ব্রহ্মচর্যের সম্পর্ক কি?

ব্রহ্ম ও চর্য এই দুটি শব্দ মিলে ব্রহ্মচর্য শব্দটি গঠিত। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ হলো— পরম সত্য, পরম জ্ঞান বা সর্বোচ্চ চেতনা। আর চর্য শব্দের অর্থ হলো আচরণ বা যা অনুসরণ করা উচিত। সুতরাং ব্রহ্মচর্য শব্দের সরল অর্থ হল পরম সত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ বা পরম চেতনার মার্গে চলা। পরম চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন যাপন হলো ব্রহ্মচর্য। এটি একটি পবিত্র জীবনধারা হিসেবে পরিগণিত হয়। এখানে একজন ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সংযম করে এবং নিজের শক্তিকে উচ্চতর জ্ঞানীয় বা আধ্যাত্মিক অভিমুখে চালিত করে।

শিক্ষার্থীর জীবন যাপনে ব্রহ্মচর্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্রহ্মচর্য ব্রতের অনুশীলনকে শিক্ষার্জনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী একটি মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হতো বৈদিক যুগে। একজন আদর্শ শিক্ষার্থীর গুণাবলী ও কাঙ্ক্ষিত আচরণ বর্ণনা প্রসঙ্গে সুশ্রুতসংহিতায় বলা হয়েছে, “সত্যব্রতব্রহ্মচার্য্যভিবাধনতৎপরণাবশ্যং ভবিতব্যম্”।^১ অর্থাৎ একজন আদর্শ শিক্ষার্থীর সত্যবাদিতা, ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা পূর্বক নমস্কার জ্ঞাপনের অনুশীলন অবশ্যই করা উচিত। ব্রহ্মচারী এই সমাসবদ্ধ পদটি একটি উপপদ তৎপুরুষ সমাস। এর ব্যাসবাক্য হল - ব্রহ্মং চরতি যঃ সঃ। অর্থাৎ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে চড়ে যো। এখানে চড়ে শব্দের অর্থ পর্যবেক্ষণ করে বা যাপন করে। যিনি ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের পথে চলেন বা ব্রহ্মচর্য পালন করেন তিনি ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচর্য শব্দটির অর্থ হল ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করা। বৈদিক কালে শিষ্যরা ব্রহ্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে গুরুগৃহে অবস্থান করে নিষ্ঠা সহকারে বীর্ঘ রক্ষা করে বেদ অধ্যয়ন করতেন। এই কারণে ব্রহ্মচর্য শব্দটি বীর্ঘ রক্ষার অর্থে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বীর্ঘরক্ষাই জীবন এবং বীর্ঘের নাশ মৃত্যুসম। বীর্ঘরক্ষার প্রভাবেই মানুষ দীর্ঘজীবী, নীরোগ, বলিষ্ঠ, বুদ্ধিমান, তেজস্বী, শূরবীর এবং দৃঢ়চেতা হতেন। বীর্ঘ রক্ষার জন্যই সেই শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষাদি সহ্য করে নানা প্রকার তপস্যা করতে সমর্থ হতেন। ব্রহ্মচর্যের বলেই তাঁরা প্রাণবায়ু রোধ করে দেহ ও মনের শুদ্ধি করণের দ্বারা নানা রকম যোগ সাধনে সফল হতেন। ব্রহ্মচর্যবলেই শিক্ষার্থীরা অল্পসময়ে বিভিন্ন প্রকার বিদ্যা শিক্ষালাভ করে জ্ঞানের জ্যোতিতে নিজের এবং জগতের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় প্রকার কল্যাণ সাধন করতেন।^২

বৈদিক সাহিত্যে ব্রহ্মচর্যব্রত পালনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অথর্ববেদে বলা হয়েছে যে ব্রহ্মচর্য ব্রতের অনুশীলনকারীর মধ্যেই তেজস্বী ব্রহ্ম ও দেবতা বাস করে। “ব্রহ্মচারী ব্রহ্ম ভাজর বিভর্তি অস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদু”।^৩ ব্রহ্মচর্যের মহিমা প্রকাশ করে অথর্ববেদ সংহিতা বলা হয়েছে যে ব্রহ্মচর্য রূপ তপস্যার দ্বারা দেবগণ মৃত্যুকে বিনাশ করেন। ইন্দ্র ব্রহ্মচর্যের দ্বারা দেবতাদের জন্য স্বর্গলোক আরোহন করেন। ব্রহ্মচর্য হলো সেই তপস্যা যার দ্বারা দেবতারা মৃত্যুঞ্জয়ী হন। ব্রহ্মচর্য সাধন মাধ্যমে জীব অমরত্ব অর্জন করে। এই দুশ্চর তপস্যা ব্যতিরেকে মৃত্যুঞ্জয়ের আর অন্য কোন পথ নেই।^৪ ভারতের বৈদিক সভ্যতার ইতিহাস যতটা প্রাচীন, ব্রহ্মচর্য ব্রত পালনের ইতিহাসও ততটাই পুরানো। ঋগ্বেদ সংহিতায় ব্রহ্মচর্য ব্রতের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মন্ডলে বলা হয়েছে, “ব্রহ্মচারী চরতি বেবিষদ্বিষঃ স দেবানাং ভবত্যেকমঙ্গম্”।^৫ ব্রহ্মচারী দেবতাদের সঙ্গে একাক্ষ হন অর্থাৎ দেবসত্তার অধিকারী হয়ে থাকেন। শ্রীমৎভগবৎগীতায় ব্রহ্মচর্য শারীরিক তপস্যা হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। “ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শরীরং তপ উচ্যতে”।^৬ মহাভারতের বিভিন্ন উপাখ্যানে ব্রহ্মচর্যের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রস্তুতিতে অর্জুনের ব্রহ্মচর্য পালন পূর্বক দৃঢ় সাধনা এবং স্বর্গাদিতে অস্ত্রশিক্ষা গ্রহণ কালে উর্বশী প্রত্যাখ্যান ইত্যাদি। শান্তনুপুত্র ভীষ্ম তো ব্রহ্মচর্যের মূর্ত প্রতীক। যোগশাস্ত্রের সাধনপাদে মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন, “ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠায়ঃ বীর্ঘলাভঃ”।^৭ রামায়ণের নায়ক শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস জীবন ব্রহ্মচর্যপূতা বৈদিক যুগে ব্রহ্মচারী বলতে গুরুগৃহে বসবাসকারী বেদ অধ্যয়নরত বা বেদাধ্যায়ী শিষ্যদেরই বোঝাতা গুরুসেবা, বেদ অধ্যয়ন এবং বীর্ঘ ধারণপূর্বক সংযত জীবন যাপন ছিল তাঁদের বৈশিষ্ট্য। মহামতি কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে ব্রহ্মচারীর স্বধর্ম বিষয়ে বলেছেন, “ব্রহ্মচারিণঃ স্বাধ্যায়োহগ্নিকার্যাভিষেকৌ ভৈক্ষব্রতত্বম্, আচার্যে প্রাণান্তিকী বৃত্তিঃ তদাভাবে গুরুপুত্রে, স ব্রহ্মচারিণি”।^৮

ব্রহ্মচর্যের প্রকারভেদ— ব্রহ্মচর্য দ্বিবিধ। প্রথমতঃ খণ্ড ব্রহ্মচর্য এবং দ্বিতীয়তঃ অখণ্ড ব্রহ্মচর্য। যেসব শিক্ষার্থী ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করে কিছুদিন তাতে অধিষ্ঠিত হতেন কিন্তু কোন কারণবশত সেখান থেকে বিচ্যুত হন সেইসব শিক্ষার্থীরা খণ্ড বা উপকুর্বাণ ব্রহ্মচারী। গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করে বিবাহাদির ফলে নারীসঙ্গ ও সন্তানজন্মাদির দ্বারাও ব্রহ্মচর্য খণ্ডিত হয়। আর যেসব শিক্ষার্থী গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রত্যাবর্তন না করে গুরুগৃহে চিরকাল কৌমার্য ও সন্ন্যাস অবলম্বন করে ভজন, সাধন ও লোকশিক্ষায় যুক্ত হতেন সেইসব শিক্ষার্থীরা অখণ্ড ব্রহ্মচারী বা নৈতিক ব্রহ্মচারী হিসেবে পরিচিত হতেন।

যে ব্যক্তি শৈশব কাল থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কাম ও ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছেন সেই ব্যক্তি অখণ্ড বা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। জ্ঞানের উন্মেষ থেকে যিনি শরীর, মন, প্রাণ, আত্মায় সর্বতঃ প্রকারে বীর্ঘ ধারণ করে এসেছেন, শুধুমাত্র স্বপ্নদোষ ছাড়া যার কোনোদিন বীর্ঘ ক্ষয় হয়নি এবং সাধন বলে যার স্বপ্নদোষও স্তব্ধ হয়ে এসেছে, যিনি নিজ কল্পনাজগতেও নারীর সংস্পর্শে যাননি এবং যিনি শ্রীপরমেশ্বরের পদযুগলে সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত তিনি নৈতিক ব্রহ্মচারী। অখণ্ড ব্রহ্মচর্যে সিদ্ধিলাভ মানব জন্মের চরম উৎকর্ষ ও দেবতাদের সমীপে আকাঙ্ক্ষিত ধন।

ব্রহ্মচর্য ব্রত পালনের সময়কাল অনুসারে ব্রহ্মচর্য যেমন দুই প্রকার তেমনি ব্রহ্মচর্যের ধরন অনুযায়ী ব্রহ্মচর্য তিন প্রকার। এগুলি হলো দৈহিক ব্রহ্মচর্য, মানসিক ব্রহ্মচর্য এবং আধ্যাত্মিক ব্রহ্মচর্য। ইচ্ছা পূর্বক বীর্য ক্ষয় নিবারণ হলো দৈহিক ব্রহ্মচর্য। এটি শারীরিক ব্রহ্মচর্য নামেও পরিচিত। এই ব্রহ্মচর্য সাধনার ফলে কায়সম্পদ প্রাপ্তি হয়। কায়সম্পদ সম্পর্কে যোগসূত্রে বলা হয়েছে, “রূপলাবণ্যবজ্রসংহননত্বানি কায়সম্পদ”^{১০} দৈহিক ব্রহ্মচর্য সাধনার ফলে দেহ বজ্রের মত দৃঢ় হয়। সেই বজ্রসম দেহকে রোগব্যাদি কখনোই আক্রমণ করতে পারেনা; জরা ও বার্ধক্য এই শরীরের যৌবনরূপ যৌবনশক্তি ক্ষুণ্ণ করতে পারে না; অকাল মৃত্যু এই দেহকে গ্রাস করতে পারে না। এই কায়সম্পদ লাভে দেহে স্বাস্থ্যের দীপ্তি, রূপ লাভের দীপ্তি প্রস্তুত হয়, দেহ বীর্যবান ও শক্তিমান হয়। ইচ্ছাপূর্বক বীর্যক্ষয়ের প্রতিষেধক চিন্তাগুলির অনুশীলনই মানসিক ব্রহ্মচর্য। মনে মনে যদি মৈথুন ও রতিক্রিয়ার স্মরণ, মনন এবং তার পরিপোষক পাঠ ও দৃশ্যাদি দর্শনে ব্যক্তি উন্মুখ থাকে তাহলে মানসিক ব্রহ্মচর্য বিনষ্ট হয়। এই ব্রহ্মচর্য যেমন দৈহিক ব্রহ্মচর্যে সহায়ক তেমনি দৈহিক ব্রহ্মচর্য ঘন ঘন বিনষ্ট হলে মনের অধোগতি অনিবার্য। উদ্যম, উৎসাহ এবং সদা প্রফুল্লভাব মানসিক ব্রহ্মচর্যের সাক্ষাৎ লক্ষণ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, মানসিক ব্রহ্মচর্য উল্লঙ্ঘনকারীদের গীতায় মিথ্যাচারী^{১০} নামে অভিহিত করা হয়েছে। বাহ্যিক ব্রহ্মচারী কিন্তু মনে মনে অব্রহ্মচারী, মিথ্যাচারী, কদাচার।

ব্রহ্মচর্য শব্দের আরেকটি অর্থ ব্রহ্মবিচরণ। অর্থাৎ ঈশ্বরের অন্বেষণ করা, ঈশ্বরকে অনুভব করা, ঈশ্বরের সৃষ্টির গূঢ় রহস্য অনুধাবন করা। এগুলি আধ্যাত্মিক ব্রহ্মচর্য। বৈদিকযুগে শিক্ষার্থী বা ব্রহ্মচারীরা কিভাবে ব্রহ্মচার্যব্রত পালন করত সেই বিষয়ে গোপথ ব্রাহ্মণে বর্ণনা আছে। অথর্ববেদের একমাত্র ব্রাহ্মণ গ্রন্থ হিসেবে গোপথ ব্রাহ্মণ স্বীকৃত। সেখানে বলা হয়েছে, ব্রহ্মচর্য পালনকারী ব্যক্তি কখনোই বোনা বস্ত্র পরিধান করত না। কারণ বৈদিক যুগে এটা বিশ্বাস করা হতো যে, যে তাঁতের তৈরি বস্ত্র পরিধান পরিধান করে তার ক্ষত্র তেজ বৃদ্ধি পায় কিন্তু ব্রহ্ম তেজ বৃদ্ধি পায় না।^{১১} এছাড়াও শিক্ষার্থীরা শিক্ষাগুরুর বসার স্থান থেকে অপেক্ষাকৃত নিচুস্থানে বসত, নিজ ভূমিতে শয়ন করতো এবং বিনম্রভাবে চলাফেরা করতো। এই ভাবেই বৈদিক যুগে শিক্ষার্থীরা ব্রহ্মচর্য পালন করত।^{১২} ব্রহ্মচর্য হল সুস্থ শরীরের ভিত্তি। শুক্র দেহস্থ প্রাণ শক্তির আধার। এই শুক্র বা প্রাণশক্তির সাহায্যেই দেহের স্নায়ু গ্রন্থি পুষ্ট হয় ও জ্ঞান বৃদ্ধি বিকশিত হয়ে ওঠে। শরীর গঠন সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই ইচ্ছা পূর্বক শুক্রকে নষ্ট করলে দেহ গঠন ও দেহ পুষ্টি বাধা প্রাপ্ত হয় এর ফলে মন বৃদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি যথোচিত পূর্ণতা পায় না। দৈহিক সুস্থতা, মানসিক স্থিরতা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ব্রহ্মচর্যের গুরুত্ব অপরিসীমা। এটি একাগ্রতা বৃদ্ধি করতে, যৌন আকাজ্জা নিয়ন্ত্রণ করতে ও জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করে। ব্রহ্মচর্য মানুষকে শারীরিক ও মানসিক শক্তি ধরে রাখতে এবং জীবনের প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলায় স্থিতিশীল থাকতে সাহায্য করে। বৈদিক যুগে ব্রহ্মচর্যকে আধ্যাত্মিক অনুশীলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে দেখা হতো। সার্থক উন্নতির জন্য একটি তপস্যার সর্বোচ্চ রূপ হিসেবে সার্থক স্তরে পৌঁছাতে সহায়তা করতো।

ব্রহ্মচর্য বলতে আমরা সাধারণভাবে কৃষ্ণ সাধনকে বুঝে থাকি। কিন্তু শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন যে ব্রহ্মচর্য পালন বলতে কৃষ্ণ সাধন বোঝায় না।^{১৩} সংসারের মাঝে যারা থাকে তারা ঠিক স্বভাবের পথে চলতে পারেনা। বিভিন্ন লোকের সংঘাতে বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন প্রকার চেউ এসে অনেক সময় অনাবশ্যক রূপে তাদেরকে চঞ্চল করতে থাকে। সেই সময়ে যে সকল হৃদয়বৃত্তি ভ্রণ অবস্থায় থাকার কথা কিন্তু তার কৃত্রিম আঘাতে অকালে জন্মগ্রহণ করে। এর ফলে কেবল শক্তির অপচয় হয় ও মন দুর্বল হয় এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। তাই ব্রহ্মচর্য পালনের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে কবিগুরুর সূচিস্তিত বক্তব্য- “জীবনের আরম্ভকালে বিকৃতির সমস্ত কৃত্রিম কারণ হইতে স্বভাবকে প্রকৃতিস্থ রাখা নিতান্তই আবশ্যিক। প্রবৃত্তির অকালবোধন এবং বিলাসিতার উগ্র উত্তেজনা হইতে মনুষ্যত্বের নবোদগমনের অবস্থাকে ম্লিঙ্গ করিয়া রক্ষা করাই ব্রহ্মচর্য পালনের উদ্দেশ্য”।^{১৪}

আজকাল ব্রহ্মচর্য পালনের পরিবর্তে নীতি পাঠের প্রচলন হয়েছে। যে কোন প্রকারেই হোক ছাত্রদের নীতি উপদেশ দিতে হবে, বর্তমান দেশের অভিভাবকদের অভিপ্রায়ও অনুরূপ। তাই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মচর্য পালন ও নীতিকথার মধ্যে সুন্দর পার্থক্য করে বলেছেন, “ব্রহ্মচর্যপালনের দ্বারা ধর্মসম্বন্ধে সূর্যচিকে স্বাভাবিক করিয়া দেয়া হয়- উপদেশ দেওয়া নহে, শক্তি দেওয়া হয়। নীতিকথাকে বাহ্যভূষণের মতো জীবনের উপরে চাপাইয়া দেওয়া নহে, জীবনকেই ধর্মের সঙ্গে গড়িয়া তোলা এবং এইরূপ ধর্মকে বিরুদ্ধপক্ষে দাঁড় না করাইয়া তাহাকে অন্তরঙ্গ করিয়া দেওয়া হয়। অতএব জীবনের আরম্ভে মনকে চরিত্রকে গড়িয়া তুলিবার সময় উপদেশ নহে, অনুকূল অবস্থা এবং অনুকূল নিয়মই সকলের চেয়ে বেশি আবশ্যিক”।^{১৫}

ব্রহ্মচর্যের সাধনা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। জীবনের অন্তিম কালে তিনি ব্রহ্মচর্যকে পরম সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং সেজন্য নোবেল পুরস্কারের প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে তিনি বোলপুরে গড়ে তুলেছিলেন ব্রহ্মচর্য আশ্রম এবং শান্তিনিকেতন পর্যায়ের গ্রন্থগুলির মাধ্যমে তিনি তাঁর ব্রহ্মানুভূতির অমিয়ধারা বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়ে গেলেন তাঁর পরিণত বয়সে। রোগব্যাধি মুক্তির জন্য, স্বাস্থ্যলাভের জন্য, বুদ্ধিবল বিকাশের জন্য, যোগাভ্যাস ও বিদ্যাভ্যাসের জন্য ব্রহ্মচর্যের ভীষণ প্রয়োজন হয়ে থাকে। তাছাড়া, সুসন্তান লাভ, স্বর্গপ্রাপ্তি, অন্তঃকরণের শুদ্ধিকরণের শুদ্ধিপ্রাপ্তি, পরমাত্মাপ্রাপ্তি- ব্রহ্মচর্যের দাঁড়াই সবকিছু সম্ভব, ব্রহ্মচর্য ব্যতিরেকে কোনো কিছুই সম্ভব হয় না। সাংখ্যযোগ, ভক্তিরোগ, জ্ঞানযোগ ও হটযোগ প্রত্যেক সাধনে ব্রহ্মচর্যের আবশ্যিকতা আছে। তাই লোক-পরলোকে নিজ মঙ্গলকামীদের অত্যন্ত যত্ন সহকারে ও তৎপরতার সঙ্গে বীর্য রক্ষার জন্য সচেষ্টিত হতে হবে।

সভ্যতা ও কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচর্যের ক্ষেত্রে ও অনুশীলনের অগ্রগতি অবশ্যম্ভাবী কারণ ব্রহ্মচর্য মানব চেতনায় প্রোথিত। সংস্কারের মাধ্যমে চেতনা পরিশীলিত হতে হতে তা যেমন পুষ্টি লাভ করে ব্রহ্মচর্যের চর্চা ও সাধনাও তেমনভাবে যুগে যুগে বিকাশ ও অগ্রগতি লাভ করে। যদি বলা হয়, ব্রহ্মচর্য কেবলমাত্র বৈদিক যুগেই ছিল বর্তমানে এটা সম্ভব নয় কিম্বা এর প্রয়োজন নেই। তাহলে আমরা ভুল করব। ব্রহ্মচর্য শুধুমাত্র বৈদিক যুগের সামগ্রী নয়, ব্রহ্মচর্য ভবিষ্যতের সমোন্নতির জন্য রত্নের আকরবিশেষ। এটি ভবিষ্যৎ অভ্যুদয়ের মূলমন্ত্র।

উপসংহার— বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থাতে ব্রহ্মচর্যের গুরুত্ব অপরিসীম। বিকশিত হওয়ার জন্য আচরণ বিধি অনুসরণ করা বা সার্বজনীন চেতনার পরম প্রকৃতি অন্বেষণের পথ অনুসরণ করাই হল ব্রহ্মচর্য। চতুরাশ্রম ব্যবস্থার প্রথম পর্যায় হলো ব্রহ্মচর্য। এটি প্রধানত শিক্ষামূলক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য উৎসর্গীকৃত স্তর। এই স্তরে ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করে শিক্ষার্থীরা গুরুদেব কাছ থেকে শিক্ষা অর্জন করত। শিক্ষার্জনকালে গুরুগৃহে তাদের থাকতে হতো। ব্রহ্মচর্য পালনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নীরোগ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে উঠত। শিক্ষার্থীদের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও একাগ্রতা শিক্ষা লাভকে অধিক ফলপ্রসূ করত। বৈদিক সাহিত্যে ব্রহ্মচর্যের অনেক মাহাত্ম্য ও মহিমা কীর্তিত হয়েছে। বৈদিক মুনি-ঋষিরা অনুধাবন করেছিলেন যে, শিক্ষাপ্রক্রিয়াকে সার্থক ও কার্যকরী করতে ব্রহ্মচর্যের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা ব্রহ্মচর্যকে জ্ঞানার্জনের প্রধান মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এই কারণেই বৈদিক যুগের শিক্ষার্জনকালকে শিক্ষাশ্রম নামকরণ না করে তার পরিবর্তে ব্রহ্মচর্যাশ্রম হিসাবে অভিহিত করে করেছেন। ব্রহ্মচর্য বস্তুতঃ একটি দিব্যায়িত জীবন চেতনা। এই চেতনার আলোকে উদ্ভাসিত যে জীবনাদর্শ ও জীবনচর্চা তা ছিল বৈদিক যুগের সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেই ঋগ্বেদের কাল থেকেই প্রায় পাঁচ হাজার বছর ধরে ব্রহ্মচর্যের সাধনা ভারতের মাটিতে বিরাজমান। ব্রহ্মচর্য বৈদিক আর্য ভারতীয়দের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার ও অবদান। ব্রহ্মচর্য ভারতের অভ্যুদয়ের মূল মন্ত্র। এটি সকল তপস্যার মেরুদণ্ড এবং মহাশক্তির প্রধান উৎস।

Endnotes

1. সুশ্রুতসংহিতা ২.৬
2. অথর্ববেদ ১১.৫.১৭
3. অথর্ববেদ ১১.৫.৮৪
4. অথর্ববেদ ১১.৩.২.৯
5. ঋগ্বেদসংহিতা ১০.১০৯.৫
6. শ্রীমৎভগবৎগীতায় ১৪.১২
7. যোগশাস্ত্র, সাধনপাদ, ৩৮
8. অর্থশাস্ত্র ১.৩.১
9. যোগসূত্র ৩.৪৬
10. শ্রীমদ্ভগবৎগীতা ৩.৬
11. গোপথ ব্রাহ্মণ ২.৪.৮ -১০
12. শপথ ব্রাহ্মণ ২.৪.১৩
13. ব্রহ্মচর্যপালন বলিতে যে কৃচ্ছ্রসাধন বুঝা চাই তাহা নয়। শিক্ষা (শিক্ষার হেরফের - প্রবন্ধ), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
14. শিক্ষা [শিক্ষার হেরফের (প্রবন্ধ)], রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
15. তদেব

Bibliography

- অথর্ববেদ সংহিতা, শ্রী বিজন বিহারী, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা ৭০০০০৭, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৫

- अथर्ववेद (काण्ड १,२,३,४), आर. एल. काश्यप (एडिटर), सांस्की ट्रस्ट, ब्यांगलूरु, २०१८
- ँतरेयब्राह्मण, श्रीरामेन्द्रसुन्दर त्रिवेदी, बङ्गीय साहित्य परिषद्, ४३/१ अपार सार्कुलार रोड, कलिकाता, १३१८,
- कौटिल्या, अर्थशास्त्र (प्रथम खण्ड), ड. मानवेन्दु बन्द्यापाध्याय, संस्कृत पुस्तक डिपो, कलिकाता ९००००६, प्रथम प्रकाश २००१
- गोपद ब्राह्मण, अध्यापक तारकनाथ अधिकारी (अनुवाद ओ सम्पादना), रामकृष्ण मिशन इनस्टिट्यूट अफ कालचार गोलपार्क, कलिकाता ९०००२९, प्रथम संस्करण २०१६
- वेदव्यास, श्रीमत्भगवद्गीता, जयदयाल गोयन्दका, गीताप्रेस, गोरखपुर - २९३००५ (भारत), पञ्चदश पनर्मुद्रण २००९
- अधिकारी, अध्यापक तारकनाथ; मञ्जल, अध्यापक समीर कुमार, वैदिक संकलन (तृतीय खण्ड), संस्कृत बुक डिपो, कलिकाता - ९००००६, प्रथम प्रकाश २०२०
- पातञ्जल योगदर्शन, स्वामी भर्गानन्द, उद्बोधन कार्यालय, कलिकाता, २०१६
- उट्टाचार्य, सुकुमारी, प्राचीन भारत: समाज ओ साहित्य, आनन्द पाबलिशास, कलिकाता ९००००९, पञ्चम मुद्रण १९११
- रवीन्द्र रचनावली (चतुर्थ खण्ड), कामिनी प्रकाशालय, कलिकाता ९००००९, प्रथम संस्करण २००२
- शतपथब्राह्मण, अध्यापिका शान्ति ब्यानार्जी, रामकृष्ण मिशन इनस्टिट्यूट अफ कालचार, गोलपार्क, कलिकाता ९०००२९, प्रथम संस्करण १९२३,
- स्वामी प्रेमेशानन्द, शिक्षा: सामाजिक दायवद्धता, उद्बोधन कार्यालय, कलिकाता -९००००३, प्रथम संस्करण, २००३
- शिक्षाप्रसङ्ग, स्वामी विवेकानन्द, उद्बोधन कार्यालय, कलिकाता - ९००००३, चतुर्थ प्रकाश
- शतपथब्राह्मणम् चतुर्थोभागः (सायणाचार्यविरचितवेदार्थप्रकाशाख्याभाष्यसमेतम् श्रीहरिस्वामिभाष्यसमेतं) बह्विर्बिद्घुः परिशोधितं च, नागप्रकाशक, जवाहारनगर, दिल्ली - ९, १९९०
- शतपथब्राह्मणम् प्रथमोभागः (सायणाचार्यविरचितवेदार्थप्रकाशाख्याभाष्यसमेतम् श्रीहरिस्वामिभाष्यसमेतं) बह्विर्बिद्घुः परिशोधितं च, नागप्रकाशक, जवाहारनगर, दिल्ली - ९, १९९०
- Mookerji, Radha Kumud, Ancient Indian Education, Macmillan and Co. Limited, St. Martin's Street, London, 1947.
